

ПАРАЛЛЕЛИ МИФА И РЕАЛЬНОСТИ В ПОВЕСТИ «БЕЛЫЙ ПАРОХОД» ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА

Балич Диляра Абдуллаевна

Старший преподаватель факультета русской филологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8116514>

Аннотация. Статья посвящена фольклорно-мифологическому контексту повести Ч.Т.Айтматова «Белый пароход». Автор анализирует фольклорно-мифологическую основу образной системы и хронотопа повести. Основное внимание уделяется анализу образов старика и ребенка, их роли в идейно-художественной концепции произведения.

Ключевые слова: миф, фольклор, контекст, образ, архетип.

Творчество Ч.Айтматова – это целая эпоха в литературе 20 века. Начав своё восхождение на литературный Олимп маленьким рассказом «Газетчик Дзюйдо» в 1952 году, уже через десять лет он создаёт свой первый шедевр – повесть «Джамия», которая была названа Луи Арагоном «самой прекрасной на свете повестью о любви». Проза Ч.Т.Айтматова давно находится в сфере внимания филологической науки.

Многие повести писателя тесно связаны с мифологией, то есть с легендами народов, населявших огромные просторы степей, через них автор как бы предупреждал своего читателя о совершаемом, о поступках тех, кто ни с чем не считается в достижении своих целей. Таков Орозкул в повести «Белый пароход». «Миф насыщен эмоциями и реальными жизненными переживаниями; он, например, олицетворяет, обоготворяет, чтит или ненавидит, злобствует» [2, с.15].

Легенды, мифы, предания являются неистощимым источником писателя.

В повести «Белый пароход» наблюдается двойное существование архетипа младенца: в фольклорном образе Чыпалака (тип мальчика-с-пальчик) и образе сироты, внука Момуна, наделенного целостностью внутреннего мира (эта целостность и является основной составляющей архетипа младенца). Можно согласиться с У.Б.Далгат, что герой, живущий в мире грез, не различает четкой границы между мечтой и явью. Мирвосприятие Мальчика основано на присущем мифологическому сознанию одухотворению природы - камней, парохода, портфеля. Однако представляется не совсем обоснованным следующий вывод исследовательницы: «Проявляемый писателем арсенал вещей и предметов служит в их своеобразной интерпретации лишь одной цели - передать психическое состояние одинокого и брошенного ребенка, который стремится преодолеть свое одиночество, ищет общения и любви» [2, с.189]. По нашему мнению, дело обстоит гораздо сложнее. Не исключая возможности приведенного толкования, заметим, что суть заключается вовсе не в заброшенности ребенка, хотя одухотворение природы в

сознании героя «работает» и на это (в романе «Тавро Кассандры» писатель дает пример озлобления и жестокости: подкидыш Крыльцов мстит всему миру, выводя «искусственных» людей - иксродов). Главное, чего добивается автор - это изображения поэтически-возвышенного состояния души маленького человека. Необходимо строго разграничить мировосприятие героя повести и авторское сознание. В последнем случае мы принимаем замечание У.Б.Далгат о том, что в повести наблюдается лишь «условное приближение к мифологической системе художественного мышления, когда мифологические образы выполняют функции художественного приема» [3, с.180].

Для понимания образа необходимо обратиться тезису К.Г.Юнга о родстве детского мышления и мышления мифологического. При создании сюжета творческое воображение автора сплавляет воедино следующие фольклорно-мифологические мотивы: тотемический мотив (генеалогическое предание о происхождении бугинцев), мотив поиска детьми своих родителей и мотив оборотничества как спасения.

Исследователи неоднократно отмечали двуплановость повествования повести. На наш взгляд, эта двуплановость вызвана не тем, что белый пароход, к которому плывет мальчик, - мечта, но мальчик к ней плывет в буквальном смысле. В повести изначально присутствуют две реальности: приземленно-бытовая и поэтически-одухотворенная, сказочно-мифологическая. Одновременное существование двух реальностей возводит повесть к пространственной модели волшебной сказки. Эти реальности как бы вложены друг в друга по принципу «матрешки». Сказочно-мифологическая пространственно локализована в треугольнике лес - горы - озеро. Но ведь и эпизод с бревном происходит все в том же лесу. Следовательно, тот или иной тип реальности формируется именно в сознании героев.

Следует обратить внимание, что семантика оппозиции «свой - чужой» в повести оказывается перевернутой. Автор изменяет традиционное для мифосознания соответствие между своим -профаинъш и чужим - сакральным: меняется точка отсчета - не от «своего», а от «иноного», когда «иное» и есть для героя «свое» (в этом случае «свое» синонимично сакральному), а обыденная реальность становится страшной периферией, которая мешает соединению с сакральным центром. При этом общая противопоставленность священного и мирского все же сохраняется - сакральным центром является озеро с белым пароходом, к которому устремляется мальчик. В момент появления маралов эти две реальности соприкасаются «физически», и происходит такое соприкосновение в сознании Момуна. Старик Момун расположен как бы на границе миров, он является посредником между миром мальчика и миром Оразкула, недаром маралы появляются на границе заповедника, обозначенной ручьем. Герой выполняет функцию посредника психологически, в силу субъективного

характера мифопоэтической реальности в повести. Архетипическая связь старика и мальчика, присущая коллективному бессознательному, наблюдается и в повести: видеть, по Айтматову, значит «видеть мир одновременно глазами ребенка и мудреца» [4, с. 149].

Однако функция посредника между мифопоэтическим миром мальчика и бытовой реальностью предполагает двойственность образа, суть которой раскрывается в столкновении с маралихой -реальным двойником Рогатой матери-оленихи. Момун совмещает в себе черты мудрого старца -хранителя родового предания о Рогатой матери-оленихе - и «низкого» героя новеллистических сказок (о чем свидетельствует прозвище «Расторопный» и свойственная ему «безответность»). В момент этой встречи старик соприкасается не просто с представителем животного царства, а вступает во взаимоотношения с иной реальностью, поскольку в образе прародительницы бугинцев присутствуют черты тотемного предка, который, как известно, в мифологическом сознании связан с инобытием. После убийства маралихи (с точки зрения Оразкула) - Рогатой Матери-оленихи (в представлении мальчика) дверь в обыденность для маленького героя захлопывается, и он полностью уходит в свою реальность, уходит именно по законам своей реальности - уплывая в образе рыбки.

Возникает справедливый вопрос: почему мальчик хочет уплыть к отцу именно в образе рыбки, а не в лодке, например? Этот вопрос возвращает нас к мифологическим истокам пространственной организации волшебной сказки, а именно, к представлению о царстве мертвых, находящемся под землей или под водой. В.Я.Пропп отмечает универсальный мотив превращения в рыбу. Отец героя повести как бы умер для него, следовательно, найти умершего отца, мысля мифологически, можно только в царстве мертвых (озере), для чего нужно обратиться в рыбу. Принимая во внимание родство детского и мифологического мышления, можно говорить о подсознательном характере происхождения образов мечты героя о превращении в рыбку. Остается выяснить характер авторского воплощения мифологических образов и мотивов.

Заслуживает внимания сходство сюжета повести и микронезийского мифа, герой которого в поисках отца прыгнул в воду и оказался в пасти гигантского угря [5, с.234]. В повести присутствует мотив поиска отца, приводящий героя к ручью с тем, чтобы поплыть к белому пароходу, представляющему собой отцовский символ. В данном случае рыба и корабль являются эквивалентными образами (об эквивалентности мифологических образов рыбы и корабля писал Кереньи [2, с.65-66]). Но ситуация осложняется тем, что герой сам «превращается» в рыбку, следовательно, наблюдается удвоение образов со сходной семантикой: рыбка - пароход. Сохраняется автором и традиционное для

мифологического образа рыбы (корабля) значение отцовского начала, а также мифологическая связь образа рыбы с царством мертвых под водой, о чем писал В.Я.Пропп: «рыба - это умерший» [6, с.326].

На наш взгляд, прямая апелляция автора к микронезийскому мифу маловероятна, скорее, мы имеем дело с типологическим сходством, основанном на близости поэтического и мифологического типов мышления, а также с подсознательным воспроизведением архетипических мотивов и образов. Желание мальчика превратиться в рыбку, а не в другое животное (например, в олененка, что было бы оправдано в художественном тексте), далеко не случайно. И снова из реальности – прыжок в метаморфозу, в мираж: «Он мечтал превратиться в рыбу так, чтобы всё у него было рыбье, тело, хвост, плавники, чешуя, - и только голова бы осталась своя, на тонкой шее, большая, круглая, с оттопыренными ушами, с исцарапанным носом... Ресницы у Мальчика длинные, как у телки...» [1,224]. Рыба, по К.Г.Юнгу, наряду с образом младенца, является древнейшим символом целостности (самости). Архаический мотив ребенка, плывущего на большой рыбе по морю, выражает, по мнению родоначальника глубинной психологии, гармонию сознания и бессознательного (вода, как известно, является символом бессознательного). Данный мотив реализуется в повести как «превращение в рыбку», происходящее в сознании ребенка, и буквальное погружение в ручей с намерением плыть рыбкой к белому пароходу. Это сказочно-мифологическое превращение становится возможным из-за того, что сознание героя ослаблено болезнью (бредом) и глубоким психическим потрясением, вызванным гибелью маралихи, отождествляемой им с Рогатой матерью-оленихой.

Учитывая все вышесказанное, представляется возможным применить к образу мальчика мысль Юнга о том, что в архетипе младенца отражается «сознание, окруженное психическими силами, подвергающееся опасности или испытывающее угрозу с их стороны, или вводимое ими в заблуждение» [2, с.118]. В образе героя, плывущего рыбкой к озеру, отражено характерное для мифологического образа ребенка пограничное, состояние «ещё - неотделенности от бытия, но все же небытие» [1, с.65]. Символическое превращение героя следует интерпретировать как свидетельство того, что хрупкое детское сознание не выдерживает грубого натиска жестокой реальности и стремится вернуться в блаженное бессознательное состояние небытия.

Фольклорно-мифологический мотив превращения как спасения в повести получает интерпретацию духовного спасения. Корни указанного мотива следует искать в представлении о всеобщем трансформизме. В.Я.Пропп утверждал, что на определенной стадии развития мифологического мышления смерть мыслится как превращение, в частности, в рыбу (предположительно, в образе этой рыбы умерший

должен был воскреснуть). Следовательно, гибель мальчика получает двойную мотивировку: внутреннюю (мифологическую) - спасение - и внешнюю (рационалистическую) - болезненное состояние сознания. Мотив возвращения в образе рыбы в повести отсутствует. В то же время необходимо разграничить объективную трактовку мотива гибели ребенка (неспособность сознания справиться с ситуацией) и субъективную авторскую позицию, которая выражена в прямом обращении автора к погибшему герою. Именно в авторском монологе звучит мотив воскресения - воскресения духовного: «ты отверг то, с чем не мирилась твоя детская душа. И в этом мое утешение. Ты прожил, как молния, однажды сверкнувшая и угасшая. А молнии высекаются небом. А небо вечное» [7, с. 114].

Учитывая тот факт, что корабль является мифологическим эквивалентом целостности (самости), можно заключить, что уход героя из реального мира есть возвращение к инобытию - более чистому и одухотворенному, инстинктивной подвижкой к сверхсознанию духа, не приемлющего зла. Как пишет К.Г. Юнг, ««младенец» символизирует досознательную и послесознательную сущность человека. Его досознательная сущность есть бессознательное состояние раннего младенчества, его послесознательная сущность - это строящееся по аналогии предчувствие жизни после смерти» иначе говоря, воскресения [2, с. 117]. Мотив духовного воскресения прочитывается в следующих словах автора: «... и еще в том (мое утешение - Е.М.), что детская совесть в человеке - как зародыш в зерне, без зародыша зерно не прорастет. И, что бы ни ждало нас на свете, правда пребудет вовеки, пока рождаются и умирают люди...» [7, с. 114].

Гибель героя приводит к идее необходимости перерождения реальности. Эта идея усиливается образной соотнесенностью мальчика и фольклорного персонажа Чыпалака, сказку о котором, услышанную от деда, пересказывает Мальчик. Киргизская сказка представляет собой национальный вариант международного сюжета о мальчике-с-пальчик. Айтматов последовательно воспроизводит народный сюжет, изменяя лишь концовку: авторская сказка заканчивается не убийством волка и освобождением героя, а перерождением волка в собаку. Отсутствие в авторской сказке традиционных заключительных функций коренным образом меняет идейный смысл сказки. Авторский акцент сделан не на истории героя (как в фольклорном источнике), чьи приключения в чреве волка восходят, как показал В.Я. Пропп, к инициационным обрядам, включавшим «проглатывание» чудовищем, а на исправлении хищника. Мотив «нового рождения» переносится с субъекта посвящения на объект её. Автор своеобразно использует фольклорно-мифологический мотив смерти как превращения в животное, включая его в сюжетную структуру, восходящую к ритуальному поглощению: Чыпалак, проглоченный волком,

становится как бы его внутренним голосом, способствующим превращению в собаку. Таким образом, сказочный сюжет получает несвойственную ему психологическую интерпретацию.

Миф в произведениях Айтматова - это способ выражения его этико-философского отношения к современности, попытка взглянуть на проблемы человечества через призму вековой мудрости. Содержательность мифа, его многогранность позволяет использовать его в качестве дешифрующего кода, который создает многогранность и многослоинность философского содержания.

В монографии «Художественная антропология и творчество» в главе «Человек и миф в художественной интерпретации» авторы приводят следующие мысли: «Благодаря мифу, писатель поднимает острые проблемы человека современного, и самое главное – касается нравственной стороны человеческой жизни, что раскрывается в нерушимой связи поколений, незыблемой связи человека с природным началом» [4, с.290].

Чингиз Айтматов во всех своих уникальных произведениях опирался на мифологическое начало для того, чтобы показать неразрывную связь нравственных начал в человеке, и это ещё раз подтверждается образами повести «Белое облако Чингисхана».

Использованная литература:

1. Айтматов Ч.Т. Белый пароход. Повесть. – Москва: Мысль, 1980.
2. Юнг К.Г. Душа и миф: шесть архетипов. - М.-К.: ЗАО «Совершенство»-«Росинка», 1997. - 384с.
3. Далгат У.Б. Литература и фольклор. - М.: Наука, 1981. - 304с.
4. Айтматов Ч.Т. Собр. соч.: В 3-х т. Т.3.- М.: Мол. гвардия, 1984. - 575 с.
5. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. - Л.: Изд. ЛГУ, 1986. - 366с.
6. Пропп В.Я. Фольклор и действительность. - М.: Наука, 1976.-326с.
7. Айтматов Ч.Т. Собр. соч.: В 3-х т. Т. 1.- М.: Мол. гвардия, 1982. - 607 с.